

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19501240>

УДК 930:314

**РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1782 ГОДА ПО ДЕРЕВНЕ ЯНДУГАНОВО
СУНДЫРСКОЙ ВОЛОСТИ ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА**

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению материалов четвёртой переписи (ревизии) населения Российской империи, взятой из фондов Чувашского государственного исторического архива по деревне Яндуганово Сундырской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. В настоящее время деревня Большое Яндуганово находится в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. В статье рассматриваются основные демографические показатели – рождаемость, смертность, половозрастной состав, продолжительность жизни жителей деревни изучаемого периода.

Ключевые слова: ревизская сказка, деревня Яндуганово, родственные связи, половозрастной состав, крестьянская семья

**REVISION TALE OF 1782 IN THE VILLAGE OF YANDUGANOVO
IN THE SUNDRY VOLOСТЬ OF THE CHEBOKSAR DISTRICT**

A.P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: This article is devoted to the study of the materials of the fourth census (revision) of the population of the Russian Empire, taken from the funds of the Chuvash State Historical Archive, on the village of Yanduganovo in the Sundry volost of the Cheboksary district of the Kazan

province. Currently, the village of Bolshoye Yanduganovo is located in the Mariinsko-Posadsky district of the Chuvash Republic. The article examines the main demographic indicators, such as birth rates, death rates, gender and age composition, and life expectancy of the villagers during the study period.

Keywords: revision tale, village of Yanduganovo, family ties, gender and age composition, peasant family

Введение. В последнее время начал проявляться интерес общества к истории своего народа, своим корням, своей малой родине, её прошлому. Моя малая родина – деревня Яндуганово, здесь я родился, здесь я вырос, здесь родились и жили мои родители и деды. Среди множества архивных документов, используемых в генеалогических исследованиях, можно выделить ревизские сказки. С 1719 по 1858 г. было проведено десять ревизий (переписей), основной целью их проведения был учёт населения, подлежащего налогообложению.

Мы ограничились рассмотрением одного села, но возможно расширение географических масштабов. История деревни никем ранее не изучена и не описана, только частично представлена в ранних моих работах [1-7]. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений

Цель и задачи исследования. Целью исследований является изучение и сохранение истории деревни для будущих поколений. Задачей работы является анализ и систематизация материалов четвёртой ревизии 1782 года в Российской империи по деревне Яндуганово.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составила ревизская сказка 1782 года деревни Яндуганово из фонда государственного исторического архива Чувашской Республики [8]. В основу методики исследования положены анализ и сравнение архивных источников, обработка статистических данных, социологический метод.

Ревизская сказка от марта месяца 1782 года по деревне Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда Сундырской

волости, составленная на крещенных государственных крестьян мужского и женского пола чувашской национальности представлена в таблице 1.

В деревне тогда было 38 дворов со средней численностью двора около четырёх человек.

Таблица 1 – РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1782 года марта месяца Казанской губернии Чебоксарского уезда Сундырской волости деревни Яндуганово, составленная на крестьян из крещенных чуваш

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола		Женского пола			
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Степан Семёнов	54		74			
	Первая жена Матрона Петрова				27	Ум.1765 г.	
	Вторая жена София Борисова						50
	Сын Григорий	7		27			
	Дочь Дарья				4	Ум.1767 г.	
	У Григория жена Степанида						24
	Сын Григория Михаил			2			
2.	Артемий Фёдоров	50		70			
	Жена Анна				40		60
	Дети: Трофим	4		24			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола		Женского пола			
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Антонина				16		
	Прасковья				19		
	Мария						16
	У Трофима дочь Феодора						5
3.	Фёдор Фёдоров	31	Ум.1770 г.				
	Жена Наталия Тихонова				70	Ум.1764 г.	
4.	У умершего Ефрема сын Данила	14	Рек.1767 г.				
5.	Данилей Холотов	17		37			
	Жена Анна Ларионова				30	Ум.1765 г.	
	Сын Архип	6	Ум.1766 г.				
	Дочь Агафья				3	Ум.1757 г.	
6.	Вдова Феврония Борисова				80	Ум.1763 г.	
7.	Мартьян Ильин	32	Ум.1765 г.				
	Жена Марфа Фёдорова				20		40
	Сын Фёдор			20			
	Дочь Дарья				7		
8.	Василий Димитриев	14	Ум.1765 г.				

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Алексей Фёдоров	40		60			
	Сыновья: Матвей	14	Ум.1777 г.				
	Максим			20,5			
	Дочери: Агафья				19	Ум.1767 г.	
	Марфа				12		
	Настасья				9		
	Максима жена Авдотья						23
Сын Михаил				2			
10.	Гаврила Фёдоров	37		57			
	Жена Анна Тихонова				35		55
	Сын Фёдор	11	Ум.1768 г.				
	Дочери: Матрона				17		
	Татьяна				12		
	Феодосия				8		
	После последней ревизии:						
	Дочь Анисия						16
Сын Антон			18				
Антонна жена						17	
11.	Вдова Наталия				40		60
12.	Иван	33		53			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Алексеев						
	Фома Алексеев	27	Ум.1764 г.				
	Иван Алексеев	17		37			
	Петр Алексеев	14		24			
	У Ивана жена Елена Харитоновна				20		40
	Сын Родион	14	Ум.1769 г.				
	Дочь Феодосия				1		
	После ревизии родились:						
	Филипп			18			
	Николай			8			
	Алексей			3			
	Дочь Анисия						10
	У Филиппа жена Дарья Фёдоровна						20
	У Фомы жена Матрона				20	Ум.1775 г.	
	Дочь Марья				12		
	Вторая жена Ульяна Терентьева						36
	У второй			13			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	жены дети: Иван						
	Фёдор			7			
	Анисия						15
	Катерина						11
13.	Вдова Прасковья				40	Ум.1765 г.	
	У неё дети: Иван Афанасьев	17	Ум.1776 г.				
	Фадей Афанасьев	14		34			
	У Фадея жена Ульяна Михайлова						35
	Дети: Николай			14			
	Фёдор			10			
	Василий			4			
	Егор			3			
14.	Степан Иванов	47	Ум.1765 г				
	Жена Анна				50	Ум.1764 г.	
	Сын Василий	10		30			
	сестра				12		
	У Василия жена А. Анисимова						33
	У них родились: Иван			9			
	Дмитрий			2			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	дочь Арина						15
15.	Фёдор Тимофеев	14		34			
	Дочь Татьяна				12		
16.	Фёдор Захаров	25		45			
	Жена						30
	Дети: Григорий			12			
	Прасковья						8
	Марфа						6
17.	Еремей Захаров	21		41			
	Жена Ульяна Фёдорова						25
	Дочь Матрона						не-деля
18.	После ревизии: Селифан	13	Ум.1770 г.				
19.	Антон Холотов	8		28			
	У Антона дети: Александр			15			
	Жена у Александра – Татьяна				27		47
	У Александра дети: Матвей			11			
	Михаил			5			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Катерина						13
	Марфа						7
20.	Степан Родионов	51	Ум.1773 г.				
	Жена Татьяна Борисова				40	Ум.1781 г.	
	Дети: Иван Тимофей	17	Ум.1776 г.				
	Тимофей	2		22			
	Аграфена				15		
	У Тимофея жена Ульяна						20
	У них дети: Варвара						11
	Феодосия						2
21.	Савелий Иванов Самана	54	Ум.1766 г.				
	Жена Мария Борисова				65	Ум.1764 г.	
	У них сын Иван Петров	35		55			
	Жена Мария Борисова Шербе				40	Ум.1764 г.	
	Вторая жена Софья – Бориса дочь						50

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дети: Иван	15	Рек.1771 г.				
	Фёдор	8		28			
	Катерина				13		
	Ульяна				4		
	Устинья				2	Ум.1770 г.	
	У Федора жена Анисия Егорова						24
	У них дочь Агафья						4
22.	Савелий Фёдоров	30		50			
	Жена Матрона Борисовна Шенер				40		60
	Сыновья: Иван	40	Ум.1764 г.				
	Лаврентий			13			
	Дочь Марфа						17
23.	Леонтий Федоров Лаврендей	26		46			
	Жена Наталья				20		40
	У них дети: Никандр			14			
	Ермолай			1			
	Марья						12
	Пелагея						9
	Марфа						6

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Павел Федоров Коля	24		44			
	Жена Марфа – Федора дочь						35
25.	Иван Фёдоров	15		35			
	Жена Татьяна Егорова						24
	У них дочери: Матрона						9
	Ульяна						2
	У Ивана сестра Мария				17		
26.	Павел Максимов Ласубай	59	Ум.1775 г.				
	Жена Феодора				40	Ум.1775 г.	
	Дети: Фёдор Еливанов	20		40			
	Даниил	17	Ум.1764 г.				
	Антон	12	Рек.1773 г.				
	Сергей	4		24			
	Жена Сергея Фёдора						25

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	У них дети: Пётр			8			
	Михаил			6			
	Сергей			4			
	Матрона						на лицо
27.	Семён Иванов	17	Ум.1777 г.				
	Жена Наталья				40	Ум.1765 г.	
	Сын Гаврила	22		42			
	Дочь Хавронья				8		
	У Гаврила жена						36
	У них дети: Михаил			12			
	Егор			3			
	Кузьма			2нед			
Фёкла						14	
28.	Вдова Марья				70	Ум.1764 г.	
	Дети: Димитрий	35		55			
	Илья	29		49			
	У Дмитрия жена Татьяна Данилова				23		43
	У них дети: Андрей			17			
	Афанасий			14			
	Матвей			12			
	Агафья						8
Анна						5	

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	У Ильи жена Мария						30
	Дети: Василий			7			
	Пётр			4			
	Адинья						14
	Матрёна						11
29.	Алексей Иванов Енычрза	36	Ум.1774 г.				
	Жена Агафья				40	Ум.1773 г.	
	Сыновья: Матвей	18	Ум.1772 г.				
	Григорий		Ум.1766 г.				
	Дочери: Авдотья				14	Ум.1772 г.	
	Катерина				11	Ум.1773 г.	
30.	Фома Лукьянов	29	Ум.1764 г.				
	Жена Ирина Фёдорова				25		
	Сыновья: Степан Холотов	1/2		20,5			
	Данила Дмитриев	27	Ум.1782 г.				
	У него жена Анна Гаврилова				25	Ум.1781 г.	
	Сын			18			

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Григорий						
	Дочери: Агафья						13
	Авдотья						8
31.	Никита Данилов	37	Ум.1764 г.				
	Жена Марфа Борисова Ирьсь				33	Ум.1781 г.	
	Сын Михаил	4		24			
	Дочери: Авдотья				1		
	Марья						8
	Родился после ревизии: Василий				17		
32.	Вдова Матрона Борисова				56	Ум.1765 г.	
	У неё сыновья: Степан						
	Саваней Иванов	21	Ум.1764 г.				
	У Саванея жена Дарья Иванова				25	Ум.1766 г.	
	У них сын Матвей	2 нед.	Ум.1764 г.				
	Дочь Ульяна				2		
33.	Вдова				36	Ум.1765	

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федора Борисова					г.	
	У неё дочь Марья				16		
34.	Вдова Ульяна Борисова				65	Ум.1765 г.	
	У неё дети: Иван Иванов	36		56			
	Фёдор Борисов	25		45			
	У Ивана жена Анастасия Ильина				25	Ум.1775 г.	
	Вторая жена Екатерина Архипова						25
	У них дети: сын Пётр	1/2		20,5			
	дочь Марфа				4		
	После ревизии родились: сын Осип			2 нед			
	дочери: Матрёна						13
	Феодора						9
У Петра жена – Екатерина - Александра						17	

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	дочь из дер. Чурашево						
	У Федора жена – Марина – Димитрия дочь из дер. Чурашево						28
35.	Павел Федоров Помене	29		49			
	Жена Арина – Ивана дочь из деревни Тобаево						44
	Дочери: Наталья						10
	Настасья						8
36.	Захар Николаев Хандей	38					
	Жена Марфа Афанасьева						30
	Дочь Марфа			9			
37.	Яков Афанасьев	28		48			
	Жена Прасковья Данилова из дер.				29		49

№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола			Женского пола		
		Мужского пола	Женского пола	№ п.п.	Звания и имена людей	Мужского пола	Женского пола
1	2	3	4	5	6	7	8
	Большое Ящерино						
	Сын Лев	4		24			
	Дочь Ульяна				6		26
	После ревизии: сыновья Сидор			13			
	Тимофей			9			
	Осип			7			
	дочь Арина						17
	У Льва жена Анна Иванова из дер. Большое Ящерино						20
38.	Иван Холопов			70			
ИТОГО		68	29	78	67	27	68

Результаты исследования и их обсуждение. В ревизской сказке помимо списка жителей деревни фиксировали также и родственные связи в пределах каждой семьи. Эта информация представляется чрезвычайно важной для генеалогических исследований, поскольку она позволяет строить восходящие цепочки от сына к отцу, деду и т.д.

На день составления переписи в деревне Яндуганово было 78 человек мужского пола и 68 человек женского пола. По сравнению с переписью 1762 года (тогда было 68 человек мужского пола и 67 – женского пола) на 11 человека больше, что показывает рост численности населения деревни.

На рост численности населения влияет высокая доля детей в возрастной структуре населения деревни (табл. 2). Так мальчиков от 0 до 9 лет доля составляет 26,9 %, а девочек – 26,5 %, что соответствует прогрессивному типу воспроизводства и возрастной структуры жителей деревни.

Таблица 2 – Половозрастная численность жителей деревни по результатам ревизской сказки

Возраст жителей	Мужского пола		Женского пола	
	количество	в процентах	количество	в процентах
70 – 74	3	3,85	-	-
65 – 69	-	-	-	-
60 – 64	1	1,28	3	4,41
55 – 59	4	5,13	1	1,47
50 – 54	2	2,56	2	2,94
45 – 49	7	8,97	2	2,94
40 – 44	4	5,13	5	7,35
35 – 39	3	3,85	4	5,88
30 – 34	3	3,85	3	4,41
25 – 29	3	3,85	4	5,88
20 – 24	10	12,82	7	10,30
15 – 19	6	7,69	8	11,77
10 – 14	11	14,10	11	16,18
5 – 9	9	11,54	13	19,12
0 – 4	12	15,38	5	7,35
Итого	78	100	68	100

Выводы. Таким образом, на основании архивных материалов удалось установить, что материалы переписи 1782 года являются наиболее достоверным и полным источником для изучения родственных связей между современными жителями деревни Большое Яндуганово.

Список литературы

[1] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901-1917 гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-

1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[2] Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг Введенской церкви и села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 8-1(31). 41-103 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[3] Петров А.П. Демографическое исследование деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Сундырской волости (по материалам ревизии 1816 года) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2025. № 3-2(56). 65-80 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[4] Петров А.П. Ревизская сказка 1834 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии [Текст] // Инновационный потенциал развития науки в современном мире – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2024. 92-110 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (дата обращения: 18.11.2025).

[5] Петров А.П. Сведение из метрических книг по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда за 1811 по 1850 годы [Текст] – Уфа: Изд. Научно-издательский центр Вестник науки, 2024. 107-154 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (дата обращения: 18.11.2025).

[6] Петров А.П. Жители деревни Яндуганово (по результатам ревизии 1811 года) [Текст] / А.П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. № 11-1 (66). 84-96 с.

[7] Петров А.П. Ревизская сказка 1858 года по деревне Яндуганово [Текст] / А.П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. № 12-1(67). 36-58 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 01.02.2026).

[8] Государственный архив Чувашской Республики, Фонд 146, Описание № 5, дело № 3. Ревизская сказка 1782 года по деревне Яндуганово. 574-582 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Petrov A.P. “Metric Books as a Source for Studying the Demographic Picture of the Village of Bolshoe Yanduganovo (1901-1917)” [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 3-1 (27). 138-172 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (Accessed: 11/18/2025).
- [2] Petrov A.P. “Birth Data from the Registry Books of the Vvedenskaya Church and the Village of Sotnikovo in the Village of Bolshoe Yanduganovo for 1851-1900” [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 8-1 (31). 41-103 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (access date: 11/18/2025).
- [3] Petrov A.P. Demographic study of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Sundyr volost (based on the materials of the 1816 audit) [Text] // Innovative scientific research. – 2025. No. 3-2(56). 65-80 s. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (access date: 11/18/2025).
- [4] Petrov A.P. Revision tale of 1834 of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Kazan province [Text] // Innovative potential for the development of science in the modern world – Ufa: Publishing house. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2024. 92-110 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (access date: 11/18/2025).
- [5] Petrov A.P. Summary from metric books for the village of Yanduganovo, Cheboksary district for 1811 to 1850 [Text] – Ufa: Publishing house. Scientific Publishing Center Bulletin of Science, 2024. 107-154 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (access date: 11/18/2025).
- [6] Petrov A.P. Residents of the village of Yanduganovo (based on the results of the audit of 1811) [Text] / A.P. Petrov // Innovative scientific research. – 2025. No. 11-1 (66). 84-96 p.
- [7] Petrov A.P. Revision tale of 1858 for the village of Yanduganovo [Text] / A.P. Petrov // Innovative scientific research. – 2025. No. 12-1 (67). 36-58 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (date of access: 01.02.2026).

[8] State Archives of the Chuvash Republic, Fund 146, Inventory No. 5, File No. 3. Revision tale of 1782 for the village of Yanduganovo. 574-582 p.

© А.П. Петров, 2026

Поступила в редакцию 10.01.2026

Принята к публикации 29.01.2026

Для цитирования:

Петров, А. П. Ревизская сказка 1782 года по деревне Яндуганово Сундырской волости Чебоксарского уезда [Текст] / А. П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 1-1(69). – С. 68-88. – DOI 10.5281/zenodo.19501240.